

**FOTOELEKTRIK TIZIMLARNI O'RNATISH VA ULARGA XIZMAT KO'RSATISH.
QAYTA-TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBAALARINING HOZIRGI HOLATI.**

Qodirova Arofat Abdulkarimovna

Toshkent davlat agara universiteti
Texnologik jarayonlar ishlab chiqarishni
avtomatlashtirish va boshqarish yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158185>

Annottatsiya. Ushbu maqolada fotoelektrik tizimlarning ishlash prinsipi va ularning hozirgi kundagi holati to'g'risida umumiy ma'lumotlar berilgan. Quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyenti, samaradorligi va ishlash muddati. Yurtimizda bu borada olib borilayotgan bir qancha o'zgarishlar va chora tadbirlarning ishlab chiqilishi bo'yicha loyiha va tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: QTEM, FES, SHES, fotovaltaika, ON-GRID, OFF-GRID, HYBRID, SMART-GRID, quyosh panellari, invertorlar, energiya samaradorligi, energiya auditori.

**INSTALLATION AND MAINTENANCE OF PHOTOELECTRIC SYSTEMS.
CURRENT STATUS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES.**

Abstract. This article provides general information about the principle of operation of photoelectric systems and their current state. Efficiency, efficiency and lifetime of solar panels. The results of the project and research on the development of several changes and measures in this regard are presented in our country.

Key words: QTEM, FES, SHES, photovoltaics, ON-GRID, OFF-GRID, HYBRID, SMART-GRID, solar panels, inverters, energy efficiency, energy audit.

**МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.**

Аннотация. В данной статье представлены общие сведения о принципе работы фотоэлектрических систем и их современном состоянии. Эффективность, эффективность и срок службы солнечных панелей. В нашей стране представлены результаты проекта и исследования по разработке ряда изменений и мер в этом направлении.

Ключевые слова: QTEM, FES, SHES, фотоэлектрика, ON-GRID, OFF-GRID, HYBRID, SMART-GRID, солнечные панели, инверторы, энергоэффективность, энергоаудит.

KIRISH.

Bugungi kunda elektr energiyaga bo'lgan talabi kundan-kunga ortib borayotgani sababli ko'plab muammolar kelib chiqmoqda bunga sabab esa aholi soni va energiyaga talabning o'sishidir. Amerika Qo'shma Shtatlari (AQSH) Energetika vazirligi hisobotiga ko'ra, AQShda elektr energiyasiga bo'lgan talab va iste'moli so'nggi 20 yil ichida har yili 2.5% ga oshgan bu esa o'z navbatida global iqlim o'zgarishi, uskunalarning ishdan chiqishi, energiyani saqlash muammolari kelib chiqib, elektr energiyasini taqsimlash tarmog'i juda murakkab va hozirgi kun ehtiyojlariga mos kelmaydi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, XX asrda tashkil etilgan markazdan boshqariladigan tarmoq XXI asr ehtiyojlariga mos kelmasligi ushbu mavjud elektr tarmog'ining muammolarini hal qilish uchun qayta-tiklanuvchi energiya manbaalariga murojaat qilindi. Bilamizki kundan kunga dunyo o'zgarib bormoqda iqlim va ekologiya haqida bugun aytilgan gaplar erataga aytiladigan gapga to'g'ri kelmayapti. Shu bilan birgalikda odamlar soni ham ortib bormoqda, energiyaga bo'lgan ehtiyoj ham shu zayilda global muammoga aylanib bormoqda. Avval an'anaviy usuldan foydalanib kelgan gegemonlar ham endi bu usuldan voz kechmoqdalar. Ular uning o'rniga noan'anaviy usulni tanlashdi va undan to'laqonli foydalanishmoqda. Bundan ko'rinadiki bugungi kuimiz raqamli texnologiyalar ustiga qurilayotgan bo'lsada biz energiyaga muhtojmiz. Shu sababli ham yurtoboshimiz bu borada ko'plab qarorlar va farmoyishlar bermoqda.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Energiya tizimlarida qayta- tiklanuvchi energiya manbaalaridan foydalanish ancha smarali hisoblanadi. Hozir shu yuzasidan prezidentiimiz qarorlarini va shular ijrosi bilan tanishamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2023 yildagi PQ-57-sonli qarori ya'ni 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida, bunga ko'ra ijtimoiy va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohalarida hamda iqtisodiyot tarmoqlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, energiya samaradorligini oshirish orqali respublika hududlarida energiya taqchilligi qoplanishini ta'minlash, bu boradagi ishlarni kompleks tashkil etish hamda investorlar uchun qulay sharoitlar va rag'batlantirish mexanizmlarini joriy qilish;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi va vodorod energetikasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021 yil 9 apreldagi PQ-5063-son qaroriga muvofiq Energetika vazirligi huzurida tashkil etilgan Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etildi.(1-rasm)

Institutda ushbu sohada bir qator ilmiy va amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan Osiyo taraqqiyot bankining texnik ko'magi asosida fotoelektrik modullarini sinovdan o'tkazish

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

laboratoriyasining bazaviy hamda konseptual dizayni ishlab chiqilib, xalqaro standartlar talablari asosida o'ndan ortiq zamonaviy o'lchov qurilmalari bilan jihozlangan. O'zbekiston hududi keskin kontinental iqlimiy mintaqada joylashganligi, yoz va qish fasllarida kun davomida havo haroratining keskin o'zgarishlari, shuningdek yog'ingarchilik kunlarining ko'pligi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish sohasida yuqori sifatli texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Shuning uchun ham olimlar O'zbekiston sharoiti uchun xamonaviy ko'p imkoniyatlarga ega bo'lgan meteostansiya qurishibdi. (2-rasm) Rasmda ko'rishingiz mumkin bo'ladi.

1-rasm.

2-rasm.

Bu meteostansiya bir vaqtning o'zida Quyosh nurlanishi quvvatini, shamol tezligini va yo'nalishini, atrof muhit haroratini o'lchash imkonini berar ekan. Meteostansiya quyosh nurlanishini o'lchaydigan datchiklar, shamol tezligini o'lchovchi anemometr va haroratni o'lchaydigan termometr kabi qurilmalardan tashkil topgan bo'lib bu qurilmalardan olingan ma'lumotlarni bilvosita kuzatib borish mumkin. Malumotlar institut olimlari tomonidan yaratilgan dasturga kelib tushadi va ular kompyuterda ko'rsatkichlarni bevosita statistik kuzatib boradilar. Bu esa o'z o'rnida energetic bashoratlash imkonini beradi. Bu stansiya nima hisobiga ishlaydi/ degan savol tug'iladi, albatta elektr energiyasidan quvvatlanib ishlaydi va energiyani shu yerda o'rnatilgan quyosh fotoelektrik stansiyalaridan oladi. Ustozning aytishiga ko'ra bunday meteostansiyalar yana ko'plab joylarda o'rnatilish ko'zda tutilgan ekan. Hozirga qadar O'zbekistonda meteostansiya ishlab chiqarilmagan, ya'ni xorijdan import qilingan. Ular yaratgan

qurilma import o'rnini bosadi. Ayni paytda meteostansiyani kichik seriyada ishlab chiqarishni yo'lga qo'yilgan.

Qayd etilishicha, uskunaning afzalligi — arzonligida. Masalan, Osiyo taraqqiyot banki orqali O'zbekistonga 6ta meteostansiya 100 ming dollarga xarid qilingan bo'lsa, uning yillik litsenziyasini uzaytirish 103 ming yevroni tashkil etadi. Ya'ni, meteostansiyaning narxidan uning litsenziyasini uzaytirish qiymat. Shu sababli, ular o'zimizning dasturiy mahsulotni ishlab chiqdik va uning narxi 50 mln so'm atrofida. Meteostansiyada shamol, quyosh, namlik qurilma datchiklari orqali informatsiya kompyuterga yig'iladi. Uskuna orqali respublikaning turli nuqtalaridagi ma'lumotlarni bir joyga jamlash, barcha iqlimiy ko'rsatkichlarni tahlil qilib borish mumkin.

Endi asosiy yurtimizda keng ko'lamli foydalanib kelinayotgan quyosh fotoelektrik stansiyalari va shamol elektrostansiyalari haqida gaplashsak. Energiya tizimlarida fotoelektrik tizimlarini qo'llash ikkita asosiy sohaga bo'linishi mumkin: tarmoqdan tashqari (Off-grid) yoki tarmoqqa ulangan (On-grid) tizimlar. ON-GRID va OFF-GRID bu qanday tizim degan savol tug'iladi? Bilamizki biz quyosh panellarida elektr toki oladigan bo'lsak doimo akkumulyatorlardan foydalanishimizga to'g'ri kelgan chunki energiya bir joyga to'plab olinmasa elektr energiyasi ishlab chiqarishni nim a keragi bor axir. Agar uni to'g'ridan to'g'ri yuklamga ulab qo'ysak ham xato ish bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda inverterlar yaratilgan. Inverter bu- o'zgaruvchan tokni o'zgarmasga aylantirib beruvchi ham elektr tokini nazorat qiluvchi va sizning smartfoningizfa bu haqida ma'lumot yetkazib turuvchi qurilmadir. Hozirgi kunda inverterlarning 3 xil turi mavjud:

1. ON-GRID
2. OFF-GRID
3. HYBRID

Bugungi kunga kelib yurtimizda asosan ON-GRID tizimidagi invertorlar qo'llanilib kelmoqda sababi u FES ishlab chiqarayotgan elektr toki sizga yrtmay qolganda tarmoqdan olib beradi. Agar aksincha bo'ladigan bo'lsa ya'ni sizning iste'molingizdan ortganini tarmoqqa sotadi. Va bu albatta qo'shimcha daromad manbayi bo'lib xizmat qiladi. Ham o'zingiz va ham qo'shningizni elektr energiyasi bilan ta'minlashingiz mumkin bo'ladi. Ammo bir muammo bor quyosh panellari bilasz kichkina narsa emas u o'ziga nisbatan ko'proq joy egallaydi. Agar siz panellar qoidasiga ko'ra to'g'ri tashkil etsangiz muammo yo'q biroq to'g'ri tashkil etilmasa anchagina muammolar kelib chiqadi.

Quyosh panellari ham asosan 3 turga bo'linadi va har birining sifatiga ko'ra 4 ta klass mavjud: A, B, C va D klass. Turlari esa:

1. Monokristall
2. Polikristall
3. Amorf kremniyli QP lar

Hozirda asosan monokristall kremniyli quyosh panellaridan foydalaniladi. Chunki uning foydali ish koeffitsiyenti polikristallnikiga qaraganda yuqoriroq aaslini olganda ikkalisini ham teng deyish mumkin chunki FIK lar farqi faqatgina 1-2% xolos. Kremniy bu yarim o'tkazgich ya'ni aynan mana shu modda quyosh nuri ta'sirida erkin elektronlar ajralinb chiqishiga yordam beradi va elektr energiyasi hosil bo'ladi. Shundan so'ng diod bizga elektr energiyasini o'tkazgichga bir taraf lama o'tkazadiva to'g'ri avtomatga yo'naladi, avtomatdan so'ng invertorga kirib ketadi, invertordan chiqib yana avtomatga yo;naladi, avtomatdan chiqib yuklama sari uo'l oladi.

FES ning va'da qilingan quvvatni berishi uning sifatiga ega balki juda ko'p omillarga bog'liq sanaladi:

1. Quyosh radiatsiyasi
2. Ekologiya
3. Harorat
4. Soyalanish
5. To'g'ri konstruksiya

FES larning siz kutgan natijani berishi eng avvalo quyosh radiatsiyasiga bog'liq hisoblanadi. Yurtimizda yilning 300 kuni quyoshli hisoblanar ekan yoz kunlarida o'rtacha

kunnig 16 soati quyoshli bo'lib shundan soat ayni 12:30da quyosh radiatsiyasi yuqori darajaga chiqishi meteorologlar tomonidan tasdiqlangan. Bundan ko'rinadiki 10 yoki 20 KW lik FES ham sizga hamma vaqt shuncha KW energiya beradi degani emas. Quyosh radiatsiyasi darajalari esa Yerning o'z o'qi atrofida aylanishiga bog'liq hisoblanadi. Bundan tashqari nurlanishning ham turlari mavjud bo'lib:

1. Diffuz nurlanish
2. Tik nurlanish
3. Yig'indi nurlanish hisoblanadi.

Endi esa ekologiya. Ekologiyaga keladigan bo'lsak agar ekologiya haddan ortiq changlanib ketadigan bo'lsa FES ning FIK I keskin ravishda tushib ketadi. Agar bitta panelning FIK I 20% bo'ladigan bo'lsa Quyoshdan kelyotgan 1000W energiyaning 20 foizi ya'ni 200 w elektr energiya beradi sizga. DEMak bundan kelib chiqadiki havo changli bo'ladigan bo'lsa FIK tushib ketsa sizga berayotgan energiyaning 50%ini ham bermaydi degani bu. Natija kutgilgandek bo'lmagach firma yoki boshqalarni ayblab yuramz bu esa xatodir. Shuning uchun bilishimiz kerak bo'lgan omillarni o'rganib olishimiz yoki yaxshgi mutaxassis yollashimiz kerak bo'ladi.

Harorat. Quyosh panellari havo harorat o'rtacha 25°C da energiya smaradorligi yuqori bo'ladi. Agar havo harorati tashqarida 40 darajani ko'rsatadigan bo'lsa panelni harorati 70 darajaga ko'tarilib ketadi natijadi panel biz kutgan energiyani bermaydi va aksincha quvvat koeffitsiyenti pasayib ketadi.

Soyalanish. Soyalanish bevosita to'g'ri konstruksiyalanish bilan bog'liq jarayondir. Chunki panellar ko'p joylashtirilganida orqa tarafdin joylanadigan keyni panelga soya tushib qoladigan bo'lsa unda ham ham biz kutgan effektni bermaydi.

To'g'ri konstruksiyalash. QFES larni hozirgi kund oddiy inson ham loyihalash ga qodir chunki bugungi kunga kelib raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektlar ancha rivojlanib ketti. Xususan PV & SOL va SOLR GISA programmalari yordamida o'z hududingizga yoxud uyingiz uchun ham QFES larni loyihalash imkoniyatiga egasz. Buning uchun o'z iste'molingizni bilsangiz bas. Lekin olgan loyihangizni konstruksiyalash jarayoniga kelganda esa yaxshi mutaxassis va auditorlar b sizga kerak bo'ladi. QFES larni o'rnatish jarayonida ham visual xatolarni toppish mumkin agar mutaxassis bo'lsa nafaqat visual balki tashqi va ichki o'rnatish xatolarini ham aniqlab beradi. Auditor esa konstruktorlar ishining qanchalik sifatli va xavsiz yoki bo'lmasam qanchalik sifatsiz va nojo'ya bo'lganligini sizga aniqlab beradi. Mana ko'rib turganimizdek biz ahamiyat berishimiz va o'rganib olishimiz

kerak bo'lgan omillar talaygina. Chunki hech narsa ideal emas 10 KW deb belgilangan QFES ham sizga qanchalik to'g'ri o'rnatilmasin, oylar davomida changlardan tozalab turilmasin kutilgan natijani ololmasliginingiz mumkin .Chunki uni ham yaratish jarayonda xatoliklar bo'lgan bo'lishi va aksincha 10 KW lik stansiyangiz sizga balki 12-15Kw ham berishi mumkin bu fikrlar fandan biroz yiroqdir ammo bo'lishi mumkin degan hodisa ham bor.

TADQIQOT NATIJALARI

Prezidentimizning qarorlariga muvofiq ravishda uning chet davlatlari bilan hamkorlikda ko'plab xalqaro bitmlar va kelishuvlar amalga oshirildi. Prezident o'tkazgan yig'ilishda 2023-yilda hududlarda 18 ta quyosh elektr stansiyasi barpo etilishi ta'kidlandi. Bu orqali xonadonlarga beriladigan elektr 50 foizga ko'payadi.

Qayd etilishicha, so'nggi 3 yilda energetika sohasiga 8 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilindi. Navoiy va Samarqand viloyatlarida quyosh elektr stansiyalari ishga tushirildi. 2023 yilda 18 ta shunday stansiyalar barpo etilmoqda. Prezidentning 16 fevraldagi [qarori](#) bilan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishni jadallashtirish bo'yicha dastur qabul qilingan. Jumladan, "Yashil energiya" kompaniyasi tashkil etilib, unga dastlabki 10 million dollar yo'naltirildi. Mazkur dasturga ko'ra, 2023 yilda tadbirkorlar, ijtimoiy

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

soha va aholi xonadonlarida 1 ming 700 Megavatt quvvatli quyosh panellari o'rnatish ko'zda tutilgan. Yig'ilishda ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida 220 Megavatt, tadbirkorlar tomonidan 1 ming 300 Megavatt va yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylar tomida 15 Megavatt quvvatga ega quyosh panellari o'rnatilishi aytili. Bu borada Andijon, Qashqadaryo, Surxondaryo, Farg'ona, Navoiy va Samarqandda faol ish boshlagani ta'kidlandi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida 98 mln dollar evaziga quvvati 100 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi quriladi. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov loyihani 2024 yil 2-choragida emas, balki 2023 yil oxirigacha yakunlash kerakligini aytib, buning uchun har tomonlama ko'mak ko'rsatilishini bildirdi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida quvvati 100 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish rejalashtirilmoqda. Ma'lum qilinishicha, viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Turon Eco Cement tomonidan amalga oshirish rejalashtirilayotgan quvvati 100 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish loyihasiga oid taqdimot bilan tanishgan.

Ta'kidlanishicha, loyihani korxonaning o'z mablag'lari hamda bank krediti jalb etish hisobiga barpo etish ko'zda tutilmoqda. Qiymati 98 mln dollar bo'lgan loyiha amalga oshirilsa, yillik 400 mln. kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Avvalroq, Sirdaryo IESda quvvati 1,3 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirilgani haqida xabar berilgan [edi](#). Bu esa

qo'shimcha 2,3 mln kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarish hamda yiliga 750 ming kub metr tabiiy gazni tejash imkonini berishi ta'kidlangandi.

XULOSA

Xulos qilib shuni aytilish mumkinki yurtimizda energiya tizimlarini isloh qilish bo'yicha bir qator tizimli amallar joriy etilgan bo'lib ularni muntazam, kuzatib borish esa o'z mutaxassislari qo'llariga topshirilgan. Bugungi kunga kelib quyosh nurlaridan to'g'ri va unumli samarador foydalanish sekin-0asta bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Hali o'rganilmagan ishlar g'oyalar juda-juda ko'p ularni ro'yobga chiqarib tadbqiq etish uchun esa vaqt talab etiladi. Shu sababdan ham kelajak avlodga energiya manbaalarini meros qoldirish maqsadida bu ishlar amalga oshirilmoqda.

REFERENCES

1. T.Majidov Qayta-tiklanuvchi energiya manbaalaridan oqilona foydalanish asoslari 2017.
2. Rajabov Jamoliddin Baxtiyor o'g'li, Xudoynazarov Anvar Panji o'g'li ,Erkinov Ro'zimurod Shavkat o'g'li. Jahoda smart gridning elektr energiyasi tizimida qo'llanilish tahlili
3. U.S. Department of Energy , 2011 .Aviable <http://www.oe.energy.gov>
4. Elektr tarmoqlari va sistemalari: uslubiy qo'llanma/ O'zR O O'MTV; Rasulov A.N., Taslimov A.D., Mamarasulova F.S., Raxmonov I.U.-Toshkent: TDTU, 2014. - 90 b
5. V. C. Gungor, B. Lu, and G. P. Hancke, "Opportunities and challenges of wireless sensor networks in smart grid," IEEE Trans. Ind. Electron vol. 57, no. 10, pp. 3557–3564, Oct. 2010.
6. N.A. Matchanov, A.A. Mirzayev, G'.X. Xasanov, F.F. Sodiqov, A.P. Xudaynazarov. "O'rnatilgan quvvati 20 kVt bo'lgan fotoelektrik stansiya mahalliy elektr tarmoq bilan parallel ishlaganda ulanish nuqtasidagi kuchlanish vat ok kuchi garmonikalarining tadqiqi". Energiya va resurs tejash muommolari. Toshkent 2022. №3 198-206 betlar.
7. **INTERNET SAYTLAR**
8. <https://www.facebook.com/minenergyuz>
9. <https://lex.uz/uz/docs/-6385716>
10. <https://president.uz/oz/lists/view/6359>